

A IDENTIDADE BRASILEIRA NA ESTAMPARIA DE TECIDOS PARA INTERIORES: A “LARMOD” NA DÉCADA DE 1970¹

THE BRAZILIAN IDENTITY IN TEXTILE PRINTING FOR INTERIORS: “LARMOD” IN THE 1970S

Ricardo Ferreira de Oliveira Lima²

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie

rica@estudiohall.com

Tatiana Sakurai³

Departamento de Projeto, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo

tsakurai@usp.br

Resumo

A expressão visual de uma identidade nacional ocorreu tardiamente na produção industrial de tecidos para interiores no Brasil. A moda fez uso de motivos brasileiros já na década de 1950; a produção destinada à arquitetura de interiores, no entanto, somente se libertou da mera reprodução de motivos estrangeiros vinte anos depois, na década de 1970. Este artigo propõe apresentar o levantamento que aponta o pioneirismo do estúdio paulistano Larmod no desenvolvimento e utilização de motivos brasileiros em tecidos estampados em escala industrial para interiores. O levantamento inclui revisão bibliográfica, consulta a publicações de época e entrevistas semi-estruturadas com as personagens centrais desse processo. O levantamento indicou outros nomes, em períodos até anteriores; estes privilegiavam, entretanto, a produção em escala pequena, artesanal e experimental de design gráfico para superfícies têxteis. Este artigo é resultado de um projeto de Iniciação Científica em desenvolvimento pelo autor e sua orientadora.

Palavras-chave: Superfície têxtil. Interiores. Estamparia. Larmod. Brasil.

Abstract

The visual expression of a national identity took long to occur in the industrial production of fabrics meant for interiors in Brazil. Fashion had already resorted to Brazilian motifs in the 1950s, whereas the production meant for interior design abandoned the mere reproduction of foreign motifs twenty years later, in the 1970s. The present article is set to present the research that indicates the pioneering in of the São Paulo based design studio Larmod in the development and usage of Brazilian motifs in printed textiles for interiors on an industrial scale. The research includes the bibliographic review, the query of contemporary magazines and semi-structured interviews of the central characters in this process. The research indicated other designers, some of them in even earlier periods; these, however, put more stock in a crafty small scale experimental production in graphic design for textile surfaces. The present article results from the graduate research under development by the authors.

Keywords: Textile. Interiors. Prints. Larmod. Brazil.

¹ LIMA, Ricardo Ferreira de Oliveira; SAKURAI, Tatiana. A identidade brasileira na estamparia de tecidos para interiores: A “Larmod” na década de 1970. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. x-x.

² Graduando em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pesquisador de Iniciação Científica na FAUUSP com apoio do CNPq/ PIBIC. Bacharel em Direito pela PUC-SP.

³ Professora e pesquisadora do Departamento de Projeto (AUP) da FAUUSP. Graduada e mestre pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da Universidade de São Paulo - IAU-USP. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP. Área de Concentração: Design e Arquitetura.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo é fruto da pesquisa de iniciação científica sendo desenvolvida pelo autor e sua orientadora. O objetivo principal da pesquisa é o levantamento, documentação e análise do estúdio Larmod, dedicado à produção de design gráfico para superfícies têxteis (“estamparia”) em escala industrial, fundado na cidade de São Paulo na década de 1970 por Attílio Baschera e Gregório Kramer.

No intuito de situar a Larmod na linha do tempo do design nacional antes de propriamente apresentá-la, este trabalho aborda a discussão e primeiros ensaios sobre o tema da identidade brasileira na estamparia de tecidos para moda e arquitetura de interiores (“interiores”), articulando com o contexto sócio cultural da época. Destacam-se as iniciativas que aproximam o artesanato popular ao campo do design. Após perfilar o objeto de estudo, a conclusão abre espaço para algumas conclusões parciais desta pesquisa e convida para o debate.

Registrou-se no levantamento bibliográfico a escassez de publicações científicas acerca do objeto de estudo; o presente artigo se fia muito da coleta de depoimentos dos profissionais estudados e de especialistas do ramo, bem como da análise do material iconográfico disponível nas publicações de interiores da época.

2 IDENTIDADE BRASILEIRA EM ESTAMPARIA DE TECIDOS PARA MODA

A historiografia nacional estudou mais amplamente a estamparia para moda do que a estamparia para interiores. Ademais, a discussão sobre o desenvolvimento de uma noção de identidade brasileira em moda precede em muitos anos a atuação dos estúdios ora estudados. A produção da indústria têxtil nacional nas décadas de 1950 e 1960 marca o início da importância do conceito de “brasilidade” na moda e deve, portanto, ser contemplada. A tese de doutorado de Luz García Neira, “Estampas na tecelagem brasileira: Da origem à originalidade”, defendida na FAUUSP em 2012, é a obra de referência neste interesse.

Na década de 1950, as grandes tecelagens produtoras de tecidos estampados para moda adotam medidas publicitárias para estimular suas vendas nacionais e internacionais. Convinha a essa estratégia o alinhamento aos esforços artísticos, culturais, econômicos e políticos da época - esforços frequentemente capitaneados pelo governo - em firmar uma identidade nacional.

“Colorido”, “riqueza”, “alegria”, “ritmo”, “flora”, “tropicalidade”, “exuberância”, “beleza”. Estes são alguns dos termos a que personalidades como a figurinista americana Edith Head (1897-1991) e o estilista francês Jacques Fath (1912-1954) teriam recorrido para descrever, de forma evasiva e etérea, uma identidade brasileira em artigos promocionais publicados na imprensa à época; identidade que não era percebida objetivamente nas estampas genéricas, apesar do caráter marcante que lhe era atribuído.

Faz-se interessante apontar esta reflexão do arquiteto, designer e crítico italiano Andrea Branzi:

[M]e parece que, contrariando uma opinião muito difundida, a identidade do Brasil não é uma identidade *forte*, mas ao contrário é uma identidade *frágil*, e portanto mutável, cambiante, misteriosa e, justamente por isso, ela sobrevive aos choques decorrentes das profundas transformações econômicas e sociais produzidas pela sua história. (BRANZI in MORAES, 2006, p. 12)

Não há muitos elementos que permitam distinguir estas estampas daquelas produzidas no exterior. Apesar da propaganda, as estampas das grandes tecelagens seguem sendo criadas por equipes de desenhistas especializados em projetar estampas que consistiam de cópias modificadas de amostras estrangeiras. Na lógica empresarial da época não havia razão para empregar um designer qualificado.

Com efeito, a curta experiência do Instituto de Arte Contemporânea ("IAC"), promotor da mais interessante interação entre design e moda à época, é atribuída à disseminação deste tipo de pensamento.

Criado em 1951 pelo jornalista e crítico de arte italiano Pietro Maria Bardi (1900-1999), o instituto era ligado ao Museu de Arte de São Paulo ("MASP") e propiciava a seus alunos um ambiente de pesquisa e projeto de artes aplicadas de acordo com os preceitos modernistas, a exemplo de instituições como a Bauhaus (LEON, 2014).

Em 1952, Bardi e o corpo docente do IAC – formado por nomes como o casal Luísa (s.d) e Roberto Sambonet (1924-1995) e Klara Hartoch (s.d) – organizam no MASP a exposição "Moda Brasileira", patrocinada pela loja de departamentos Mappin. Foi uma apresentação pioneira da valorosa aliança entre design e moda para a indústria têxtil e o grande público. O foco era a originalidade dos modelos e das estampas. Além do corpo docente do IAC, participam artistas autônomos como Carybé (1911-1997), Roberto Burle Marx (1909-1994) e Lina Bo Bardi (1914-1992) (FERNANDES, 2011).

O IAC encerrou suas atividades em parte por não haver empregabilidade para seus egressos. Neira (2012, p. 174) supõe que "as indústrias não estavam aptas a absorver a mão de obra do designer, mas apenas o seu produto ou, ainda, que eram muito poucas as indústrias com o perfil efetivamente moderno e capaz de incorporar a linguagem em desenvolvimento".

Durante a década de 1960, o consumidor brasileiro finalmente conheceria tecidos estampados por designers renomados, como Aldemir Martins (1922-2006) e Genaro de Carvalho (1926-1971), nos catálogos de tecidos para moda da tecelagem francesa Rhodia - criações que, no entanto, não foram comercializadas. Esta iniciativa contagiou outras tecelagens, levando à comercialização de tecidos estampados com temas brasileiros, como a coleção "Brasileira" de Genaro de Carvalho para a Companhia Deodoro Industrial em 1960.

1 IDENTIDADE BRASILEIRA EM ESTAMPARIA DE TECIDOS PARA INTERIORES

A trajetória dos profissionais que precederam a Larmod pode ser definida como fragmentada. Estes dedicaram apenas um breve interesse à criação de estampas; estas obras episódicas não apresentam continuidade, comportando-se como fragmentos experimentais; a maioria destas criações nunca ultrapassa a condição artesanal, mesmo aquelas que vislumbravam a produção em massa.

Theodoro Braga (1872-1953), autor de "Estilização nacional de arte decorativa aplicada" (1921), será o primeiro artista a incentivar a instituição de um estilo ornamental brasileiro, um ornamento que seria inspirado na flora, fauna e manifestações culturais locais. Eliseu Visconti (1866-1944) e Carlos Hadler (1885-1945) criam à mesma época ensaios de estampas com motivos ornamentais brasileiros.

Regina Gomide Graz (1897-1973) realizará a partir da década de 1920 os primeiros trabalhos de caráter autoral em design têxtil de que sem tem registro no Brasil, encomendados para figurarem em projetos de interiores de seu marido John Graz (1891-1980); são obras artesanais cujas técnicas de tapeçaria e *patchwork* figuram mais frequentemente que as técnicas de estamparia, com um forte interesse na expressão de motivos locais através da estética *art déco* (SIMIONI, 2007).

O decorador Júlio Senna (1914-1988) assinou uma linha de tecidos estampados com as cores da bandeira e elementos figurativos como o abacaxi para a tecelagem Bangu na década de 1950 (SENNA, 1998). Lê-se desde então o abacaxi como ícone brasileiro em artes decorativas; no entanto, é mais razoável interpretar que o abacaxi veio como elemento inspirador original de então centenários tecidos estampados europeus (BERG, 2009).

A artista plástica Fayga Ostrower (1920-2001) desenvolveu durante a década de 1950 uma série de estampas de tecidos para interiores domésticos aplicando a técnica de *silk-screen*. Os motivos de suas

estampas eram abstratas; há poucos exemplares figurativos, mesmo entre aqueles batizados com nomes tipicamente brasileiros (INSTITUTO FAYGA OSTROWER, s.d.). Curiosamente, o museu britânico Victoria & Albert possui em seu acervo algumas peças de tecido de Ostrower (ALMEIDA, 2006).

A Revista Habitat publicou em 1953 a coleção de tecidos estampados para interiores de um “jovem” não identificado, egresso da *Parsons School*. Seus desenhos, em que “elementos índios e afro-brasileiros são desfrutados e interpretados em belas sínteses formais e colorísticas”, foram descritos como um exemplo a ser seguido pelas tecelagens “que repetem banalmente motivos velhos e estereotipados da indústria de Paris” (HABITAT, jun.1953, p. 70).

Figuras 1 a 3 –Obras de Júlio Senna, Regina Gomide Graz e Fayga Ostrower.

Fonte: figura 1, Senna, 1998; figura 2, Simioni, 2007; Instituto Fayga Ostrower, s.d.

É importante apontar que a disseminação do móvel moderno no Brasil na década de 1950 trouxe a preferência por tecidos sóbrios para estofá-los, como que no interesse de ressaltar a maestria e unidade do desenho das peças, relegando os tecidos para interiores a uma posição secundária. Esta preferência obscurece o desenvolvimento intermitente da estamparia autoral que vinha se desenvolvendo. Conforme salienta Moraes (2012, p. 170), “seguir o rumo racional-funcionalista dificultou a inserção dos ícones da cultura local brasileira em sua cultura material e em seus artefatos industriais”.

Os tecidos da loja “Móveis Branco & Preto” (1952-1975) são representativos deste período. Desde sua inauguração, a loja comercializou tecidos exclusivos, fabricados pelo Lanifício Fileppo; seus padrões de trama e estamparia se destacavam pela forte identidade cromática e geométrica, inspirada nas produções escandinava e japonesa (ACAYABA, 1994; SANTOS, 2015).

2 A VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO BRASILEIRO COMO ARTIGO DOMÉSTICO

Durante o século XX cresceu no meio intelectual brasileiro o interesse pelas culturas autóctone e popular no Brasil, sobretudo aquelas das regiões norte e nordeste, distantes dos centros urbanos das regiões sudeste e sul. Algumas obras literárias e movimentos artísticos da primeira metade do século que representam este interesse são “Os Sertões” (1902) de Euclides da Cunha, a Semana de Arte Moderna de 1922, os manifestos “Pau Brasil” (1924) e “Antropofágico” (1928) de Oswald de Andrade, “Macunaíma” (1928) e a “Missão de Pesquisas Folclóricas” (1938) de Mário de Andrade.

Em 1959, Lina Bo Bardi organiza a primeira de três exposições ocorridas no espaço de uma década dedicadas ao artesanato popular, a exposição “A Bahia no Ibirapuera”. Segundo Lina, não se tratava de uma exposição de folclore, mas, sim, uma exposição “cheia de realidade humana”; na sequência, a exposição “Nordeste” ocorreu em Salvador em 1963 e em Roma em 1965 (COSULICH, 2007).

Em 1969 é inaugurado o novo edifício do MASP com a mostra “A mão do povo brasileiro” em paralelo à pinacoteca, com suas obras dos grandes mestres europeus. Esse contraste não parece casual vindo do casal Bardi, interessado já havia décadas na promoção da cultura popular brasileira. Segundo Ribeiro (2012, p. 9), “A exposição destes objetos no MASP não serve mais ao projeto de desenvolvimento industrial regional, mas expõe as tensões entre Sudeste e Nordeste, erudito e popular, arte e design, opondo ainda o projeto da oficialidade à possibilidade de uma outra pauta possível para a cultura no Brasil”. Graças à trajetória de outra europeia entusiasta da cultura brasileira, estes objetos se tornarão parte do lar brasileiro na década de 1970.

A inglesa Maureen Bisilliat (1931-), filha da pintora inglesa Sheila Brannigan (1914-1994) e de um diplomata ítalo-argentino, se muda para o Brasil em 1957 após ter estudado pintura com André Lhote (1885-1962) e Morris Kantor (1896-1974). Ela se dedica à fotografia de 1964 a 1972, trabalhando como fotojornalista na Editora Abril; lá realiza para as revistas “Realidade” e “Quatro Rodas” ensaios que ficaram célebres, como “A batucada dos bambas”, sobre o samba tradicional carioca, e “Caranguejeiras”, retratando mulheres catadoras de caranguejos na aldeia paraibana de Livramento.

Seu livro “A João Guimarães Rosa” (1969) será o primeiro de uma série de “equivalências fotográficas”, retratando os ambientes de obras literárias nacionais. Entre outras obras, assina também uma obra em dois volumes sobre o Parque Nacional do Xingu, “Xingu: Detalhes de uma cultura” (1978) e “Xingu: Território Tribal” (1979), a convite de Orlando Villas-Boas (1914-2002). Maureen Bisilliat, seu marido Jacques Bisilliat e o arquiteto Antônio Marcos da Silva foram convidados por Darcy Ribeiro para montar o Pavilhão da Criatividade da Fundação Memorial da América Latina, onde Maureen foi curadora de 1988 a 2011 (INSTITUTO MOREIRA SALLES, s.d.).

Esta breve e incompleta biografia de Bisilliat permite entrever a posição que ela ocupa na formação visual das bases da cultura brasileira. Entretanto, há um capítulo de sua carreira que é interessante para a história do design e interiores no Brasil e segue pouco estudado: Bisilliat foi co-proprietária da galeria de arte popular “O Bode” (1972-1992) com seu marido e o sócio Antônio Marcos da Silva, em São Paulo. Em entrevista concedida, Bisilliat narra a gênese da galeria:

(...) um amigo do Jacques, meu marido, tinha um conhecido, e este conhecido vinha para o Brasil para descobrir quem poderia pesquisar e organizar uma representação do Brasil na Galeria Laffayette em Paris. Foi assim.

Isto era em 1970, 1971. Como eu tinha, de fato, viajado bastante devido às matérias, de quando fui fotógrafa da “Quatro Rodas” e da “Realidade” (...) esta pessoa se dirigiu ao Jacques, e ele disse “é, talvez a gente possa [organizar a representação do Brasil]”. Então, naquela época, não tínhamos o Bode. Com Antônio Marcos Silva, arquiteto – ele trabalhava conosco, mas como designer gráfico – fizemos vários trabalhos para a Bahia, vários cartazes, mas nada de Bode.

Então o Jacques falou “vão, você e o Marcos, pelo Nordeste e vejam o que encontram”. Tendo bastante confiança de que a gente acharia coisas, falamos assim, “não vamos fazer dez mil viagens, nos permita já fazer uma proposta”. Fizemos a pesquisa e a mandamos para a Galeria Laffayette.

Cada ano eles homenageavam um país e suas tradições populares. Na viagem, quando a gente chegou lá no sertão bravo, norte da Bahia, achamos que seria tão interessante abrir uma pequena loja, que poderíamos chamar de galeria, para trazer para São Paulo estas pequenas riquezas que encontramos ao longo da viagem.

Foi aí que eu brinquei, ao ver aqueles bodes-reis – sabe o bode-rei? É um bicho extraordinário – a loja poderia se chama o Bode! Ele é um animal com nada de nada, e de TUDO ele consegue alimentação. Então ele é a força da sobrevivência. (BISILLIAT, 2015)

O levantamento bibliográfico apontou que a galeria foi citada diversas vezes pela imprensa especializada em projetos de interiores, destacando-se este perfil de quatro páginas de Casa Vogue:

[os] objetos, todos de arte popular brasileira, são descobertos em viagens sistemáticas aos remotos lugares do nosso país. Viagens em que a alma de obras representativas da criatividade do povo é valorizada pelas personagens dos artesãos, muitas vezes anônimos, com quem Maureen Bisilliat e seus companheiros se encontram. (CASA VOGUE, ago.1976, n. 14a, p. 70)

O Bode foi o primeiro espaço comercial onde o paulistano pôde apreciar e adquirir peças autênticas de artesanato do nordeste do Brasil e de Minas Gerais, com a curadoria do casal proprietário. Questionada sobre qual era o apreço, o interesse, o conhecimento do brasileiro sobre este tipo de artesanato no início dos anos 1970, Bisilliat declara “quase nulo. A Lina tinha feito uma maravilhosa exposição, “A Mão do Povo Brasileiro”, que eu acho uma das melhores coisas que já se fez, no MASP. Esta foi uma exposição que, eu acho, deve ter altamente impressionado pessoas que já tinham um apreço artístico” (BISILLIAT, 2015).

A jornalista Maria Ignez Barbosa confirma a importância da empreitada do casal Bisilliat:

Era um tempo de início de abertura política, de valorização da nossa Amazônia, de nacionalismo na política e importar não era fácil. Em São Paulo, na loja O Bode, da inglesa Maureen e do francês Jaques Bisilliat, o artesanato brasileiro que garimpavam com olho clínico Brasil a fora era tratado e vendido em ambiente cenográfico e como preciosidade. Era um olhar estrangeiro nos devolvendo de forma sofisticada o que é nosso, feito arte. Pode-se até dizer que foi a partir de então que começaram a surgir nos grandes centros urbanos do Brasil mais lojas vendendo artesanato brasileiro ou seja, começávamos, sob um novo olhar, a valorizar o que é nosso. (BARBOSA, 2007)

De fato, o comércio de artesanato brasileiro irá se expandir após a inauguração do Bode. Em julho de 1977 “Casa Vogue” publicou a matéria “A popular arte popular” com seis páginas sobre artesanato popular e onde comprá-lo, assinada por Aurélio Flores. A mesma revista publica mais uma matéria sobre o tema em junho de 1978, “Artesanato: mais Brasil na sua casa”, novamente com seis páginas.

3 ATTÍLIO BASCHERA, GREGÓRIO KRAMER E LARMOD

É neste contexto que, em 1971, nasceu a Larmod, loja de tecidos estampados para interiores com desenhos originais do casal Attílio Baschera (1933-) e Gregório Kramer (1939-). Kramer, argentino filho de imigrantes poloneses, é formado em Bioquímica na Universidade de Buenos Aires. Após uma pós-graduação nos Estados Unidos muda-se para o Brasil em 1966 para ocupar um cargo na Rhodia (DELLEPIANE, 2011). Baschera nasceu em São Paulo em uma família de forte identidade italiana. Ingressou aos 17 anos no IAC. Após esta primeira formação seguiu para Roma, onde passou quatro anos na Academia de Belas Artes. De volta a São Paulo trabalhou como assistente de arte nas agências de publicidade Petinatti e McCann Ericsson e, posteriormente, assumiu a direção de arte da Editora Abril, cargo que ocupou por 12 anos (LEON, 2014, p. 120).

Baschera e Kramer começaram seu relacionamento em 1968, mesmo ano em que foram vencedores do “Concurso Nacional de Estamparia” organizado pela Fenit (FOLHA DE SÃO PAULO, 7.ago.1978, p. 2). No mesmo ano, abrem em São Paulo a loja de moda masculina Ship Shop (1968-1971), onde vendem suas próprias criações e também produtos importados. A dupla desenvolveu nesta época seu peculiar método de trabalho a quatro mãos, onde Baschera se dedica ao desenho dos *rappports* e Kramer à adaptação das cores dos desenhos para o processo de fabricação industrial em *silk-screen* (LIMA, 2015, p. 19). Este é o método que utilizam até hoje na criação de seus tecidos estampados.

A dupla adquiriu na Ship Shop a experiência e a técnica necessárias para trabalhar com o projeto de estamparia e a fabricação destes tecidos dentro dos métodos industriais da época. Em uma viagem à Europa em 1971, Baschera se interessa pelo ramo de tecidos estampados para interiores domésticos e propõe a Kramer o encerramento da loja para lançarem-se a uma nova empreitada (BASCHERA, 2016). A Larmod começou na casa em que moravam, vendendo para lojas multimarcas do ramo de decoração. Nota-se em publicações que as primeiras criações da Larmod são estampas coloridas de caráter genérico ao gosto da época (CASA E JARDIM, mar.1974 n. 230, pp. 55-56)

Em 1974 a Larmod se estabelece em endereço próprio na Rua Bahia, bairro de Higienópolis. No mesmo ano, a Larmod lança uma coleção de tecidos estampados com motivos de abacaxi e bambu impressos nas cores da bandeira, Assim como a estampa de Júlio Senna, esta coleção foi descrita como tipicamente brasileira (FOLHA DE SÃO PAULO, 30.jun.1974, p. 9).

Esta foi a primeira coleção em que se evidenciou o desenho a mão livre de Baschera, cujo marcante traçado autoral caracterizará o restante de sua obra. Esta coleção também será a primeira a trabalhar com o conceito de *composé* - composição no mesmo móvel ou ambiente a partir de diferentes tecidos estampados com cores ou motivos relacionados (MOUTINHO *et al.*, 2011) -, que se tornaria um tema constante na obra da Larmod.

Na edição de 1974 da Fenit teve início a relação comercial entre a Larmod e a loja de departamentos americana Bloomingdale's. Nesta primeira transação a Larmod faturou uma venda de tecidos no valor de US\$ 100.000,00 (soma que corresponderia aproximadamente a R\$ 1.700.000,00 no câmbio atual), segundo o caderno de economia da Folha de São Paulo (FOLHA DE SÃO PAULO, 11.jun.1974, p. 8).

Em 1975, a Larmod passa a promover seus tecidos estampados com acabamento tipo *chintz* inglês (FOLHA DE SÃO PAULO, 16.nov.1975, p. 62). O *chintz* confere um acabamento acetinado ao tecido simples de algodão e é parte importante do repertório decorativo europeu desde o século XVIII (MOUTINHO *et al.*, 2011). Segundo Baschera e Kramer, a técnica não era difundida no Brasil, o que os levou a desenvolvê-la junto à Universidade de São Paulo (BASCHERA, 2016) Estes primeiros *chintz* da Larmod possuem estampas inspiradas pelos clássicos padrões ingleses de inspiração oriental.

Neste mesmo ano é lançada a revista Casa Vogue, que contará com Atílio Baschera em seu quadro de colaboradores durante muitos anos. A revista será escolhida para veicular as propagandas da Larmod em todas as edições até o fim da década de 1970, sempre na contracapa e com os ricos desenhos de Baschera retratando a coleção da vez da sua loja.

Em 1976, a Larmod cria uma coleção inspirada na cestaria dos índios Tucanos, encomendada pela loja de departamentos americana Bloomingdale's e vendida também na loja própria da Rua Bahia. Em entrevista concedida, Baschera e Kramer atribuíram à galeria "O Bode" a inspiração desta coleção (BASCHERA, 2016). Uma matéria foi dedicada à coleção, com ares de manifesto:

OS ÍNDIOS INSPIRADORES

Por que as coisas autenticamente brasileiras não podem ser moda? E por que essa moda não pode projetar-se no exterior? Ao lançarem a última coleção da Larmod, Atílio Baschera e Gregório Kramer respondem a essas duas perguntas. E respondem afirmativamente. Não há razão, por exemplo, para que se implante no Brasil uma "moda chinesa", na decoração, como aconteceu recentemente, e não uma moda brasileira. Nem há razão tampouco para que esta não tenha ampla aceitação lá fora. Esta coleção Larmod foi feita para exportação. E partiu de premissas longamente estudadas: inspiração nacional com a necessária sofisticação para não cair no folclore puro e simples.

O que dizem Atílio e Gregório da sua nova coleção: "Esta coleção, toda inspirada nas palhas dos índios Tucanos, foi feita para exportação. Pensamos muito durante a realização da mesma, pois queríamos algo que, inspirado em tema tão brasileiro,

tivesse a sofisticação necessária para não cair no folclore puro e simples. O resultado foi surpreendente e o efeito de trompe-oeil foi perfeitamente logrado”.

(...)“Assim como na última década a decoração sofreu influências das mais várias tendências, culminando com a chinesa há um ano atrás, não sabemos por que, principalmente no Brasil, as coisas nossas não podem fazer moda. Se essa moda puder ser projetada para o mundo, o que estamos tentando fazer – esta coleção será lançada nos Estados Unidos em setembro -, tanto melhor. Nos sentiríamos recompensados por todos estes anos de trabalho e pesquisa”. (CASA VOGUE, ago.1976, N. 14a, pp. 96-101)

Figuras 4 a 7 – Imagens de Casa Vogue sobre a coleção brasileira da Larmod de 1976.

Fonte: Casa Vogue, ago.1976, n. 14a, pp.96-101.

Em 1977, a Larmod participa do 2º Salão de Decoração, mostra de decoração que ocorreu no Hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro, com duas coleções diferentes (FOLHA DE SÃO PAULO, 7.ago.1976, p. 2). Há ainda registro de uma terceira coleção em Casa Vogue (CASA VOGUE, jan.1977, n. 20a, s/p). Nenhuma destas possui qualquer identidade brasileira: os motivos das três coleções retratam a geometria do art déco, os tecidos estampados do leste europeu e frutas traçadas com grafismo quase infantil e cores intensas.

O ano de 1978 foi um ano atribulado. Ao menos duas coleções foram lançadas neste ano: uma coleção de estampas retratando pássaros brasileiros (CASA E JARDIM, jan.1978, n. 276, p. 56) e a coleção *Naif*, para a qual Baschera cria uma dúzia de estampas para composé retratando flores em cores suaves. A coleção *Naif* marca o início da venda de cerâmicas e objetos com desenho Larmod, com os mesmos motivos utilizados nos tecidos estampados (CASA VOGUE, set.1978, n. 39, pp. 42-47).

1978 também é o ano em que a Larmod figura como destaque no evento *Brazilian Fortnight* organizado pela loja de departamentos americana Neiman Marcus na cidade de Dallas. Este evento contou com a presença de Pelé e do Sr. João Batista Pinheiro, Embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A loja apresentou ao público americano uma seleção de produtos brasileiros, como a joalheria de Rose Benedetti e as roupas de Lucia Curia, além de uma seleção de comidas e objetos de artesanato (FOLHA DE SÃO PAULO, 24.out.1978, p. 2). Ainda em 1978, a Larmod passa a representar no Brasil a linha de tecidos para casa assinados pelo estilista italiano Valentino (CASA VOGUE, jul.1977, n. 26, pp. 70-73).

Em 1979, a Larmod lança nova coleção de estampas inspiradas na cestaria indígena brasileira (CASA VOGUE, dez.1979, p. 102-103). Lança também a coleção *Romantic Look*, com uma dezena de tecidos

para composé com motivos onde figuram temas de vegetação e elementos arquitetônicos (CASA VOGUE, 1979, edição especial). Neste mesmo ano, a Larmod também passa a ser representada em pontos de venda no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em Buenos Aires (CASA VOGUE, dez.1979, n. 8, ano 3, s/p).

A Larmod foi vendida em 2001. Baschera e Kramer, no entanto, abriram nova loja em 2004, a “AGain”, loja também especializada na venda de seus tecidos estampados para interiores e objetos domésticos. A AGain fechou seu endereço físico em 2014 e atualmente seus tecidos são comercializados por lojas multimarcas.

Figuras 8 a 10 – Imagens de outras três coleções da Larmod com motivos brasileiros.

Fonte: figura 8, Casa Vogue, dez.1979, n. 8, ano 3, p. 102; figura 9, Casa e Jardim, dez.1977, n. 276, p. 56; figura 10, Barbosa, 2006.

4 CONCLUSÃO

A discussão acerca da necessidade de uma identidade brasileira foi capitaneada pela literatura e pelas artes plásticas já na década de 1920, sendo a Semana de Arte Moderna de 1922 um marco dessa guinada no meio intelectual e artístico brasileiro. Durante a primeira metade do século XX, o campo da estamperia constitui apenas um ambiente de experimentações ocasionais de artistas, arquitetos e designers que não alteraram a natureza da produção das tecelagens, ainda organizadas em torno da adaptação de estampas estrangeiras.

A produção de tecidos estampados para interiores domésticos, no entanto, seguiu praticamente intocada, pela discussão identitária e pelas mãos dos designers brasileiros. Ainda nas décadas de 1960 e 1970, a preferência era por padrões neutros e discretos que acompanhara a disseminação do mobiliário moderno. Outros dois gêneros que ocorreram frequentemente nesta época (mas não constituíram objeto deste artigo) são as estampas coloridas, abstratas ou geométricas, que imitavam o design psicodélico estrangeiro da década de 1960 e estampas de inspiração oriental, no embalo do movimento *hippie*.

Ocorria paralelamente no campo das artes plásticas uma nova valorização do artesanato popular brasileiro, iconizada tanto pela exposição “A mão do povo brasileiro” em 1969, quanto pela inauguração da galeria de arte popular “O Bode” em 1972.

O panorama traçado permite apontar que a Larmod de Kramer e Baschera constitui o marco inaugural de uma produção em escala industrial de tecidos estampados para interiores domésticos com design autoral. Para além disso, o sucesso da Larmod representa um novo desejo do consumidor

brasileiro por produtos diversificados, um desejo que já foi relacionado à superação do projeto moderno pela cultura pós-moderna por autores como Dijon de Moraes (2006).

A diversificada obra da Larmod é reconhecida, sobretudo, como pioneira da identidade brasileira em estamparia. a jornalista Maria Ignez Barbosa (2016) aponta que a Larmod fez surgir “em São Paulo, na estamparia para decoração, um design feito no Brasil e com orgulho de ser nacional. Com glamour e fantasia surgiram estampas com abacaxis, bananeiras e palha do alto Xingu”.

De fato, uma vez desconsideradas as experimentações ocasionais de artistas e designers no campo da estamparia, que nunca deixaram a prancheta de estudos ou a confecção artesanal, a Larmod será responsável pela primeira produção de estampas com identidade brasileira em tecidos para interiores domésticos, produzidos em escala industrial. É verdade que futuras reflexões poderiam apontar à episódica estampa de abacaxis com as cores da bandeira brasileira, do decorador Júlio Senna para a Bangu na década de 1950, como a verdadeira pioneira da estampa brasileira em escala industrial; no entanto, é evidente que obras como o intrincado *trompe-l'oeil* de cestaria indígena desenhado por Baschera preconizam pioneiramente novas formas de interação entre design e cultura autóctone brasileira, na esteira de um espírito que tem início com a Semana de Arte Moderna de 1922 e que encontra renovada energia nas décadas de 1960 e 1970 através de iniciativas como a galeria de arte popular “O Bode”. Afinal, conforme opina Branzi:

A história do design no Brasil, então, não é a história de uma cultura espontânea, ela é, ao contrário, a história de uma cultura importada, na qual, no entanto, se foi inserindo, ao longo dos anos, a sua cultura autóctone. (...) [T]rata-se de um percurso muito complexo; um grande esforço, sobretudo por parte da presença europeia, para fazer crescer em um país que não tinha nem vocação, nem tradição, nem ocasião, a cultura do projeto moderno aplicado aos objetos de produção em série. (BRANZI in MORAES, 2006, p. 10)

Deve se reconhecer também que a Larmod foi o primeiro - e talvez o mais longo - estúdio de design brasileiro dedicado primariamente à estamparia de tecidos, tanto se considerando a história da moda quanto a história dos interiores. Seu caráter pioneiro é reforçado quando se recorda que:

Nesse cenário, que se mantém por toda a década de setenta, o design local, paradoxalmente (considerando-se que essa é a fase de maior prosperidade industrial no país), começa a se desenvolver acentuadamente no âmbito acadêmico, ao contrário do que ocorre na esfera produtiva da indústria. Houve um certo distanciamento entre o design brasileiro e a sua real aplicação no âmbito do desenvolvimento dos nossos bens industriais. (MORAES, 2006, pp. 102-103)

A Larmod contou entre seus clientes as importantes lojas de departamentos americanas “Bloomingdale’s” e “Neiman Marcus” numa época em que a presença do design brasileiro no exterior era rara. Da mesma forma, o trânsito de Baschera e Kramer na sociedade internacional será responsável por tornar a Larmod uma representante oficial dos tecidos para interiores domésticos de Valentino no Brasil, numa época em que artigos importados de luxo eram raros no país.

Ainda é tempo de se conceder a Atílio Baschera e Gregório Kramer, e também a Maureen Bisilliat, a distinção do reconhecimento da importância de suas carreiras para a história do design brasileiro. Como bem lembra Branzi:

Neste momento é possível reconhecer também os pais fundadores de uma tendência realmente independente do design brasileiro (...) considerados “menores” porque não estavam relacionados com as grandes questões do modelo de industrialização do Brasil, mas empenhados no fronte do *interior design* e da produção nas pequenas e médias indústrias. (BRANZI in MORAES, 2006, p. 16)

Branzi elenca entre estes pais fundadores injustiçados já rendidos pela historiografia nacional os nomes de Lina Bo Bardi, Joaquim Tenreiro (1906-1992), José Zanine Caldas (1919-2001), Geraldo de Barros (1923-1998), Sérgio Rodrigues, Carlos Motta (s.d.), Fúlvio Nani Jr. (1952-1995) e “muitos outros ainda”. Vale lembrar que a (re)descoberta desses nomes do design de mobiliário doméstico moderno brasileiro é algo recente, por ocasião da publicação do livro "Móvel Moderno no Brasil" em 1995.

A também valorosa produção de tecidos estampados para interiores da Arte Nativa Aplicada - ANA -, iniciada em 1982 (GOMES, 2016), vem sendo celebrada e premiada pelo seu papel pioneiro no design brasileiro por desenhos muito semelhantes àqueles criados por Baschera e Kramer oito anos antes, na coleção brasileira da Larmod de 1974.

Eu acho todas as heranças culturais que possuímos muito importantes. E isso interferiu em todas as nossas criações, essa herança brasileira, e foi essa talvez a causa do sucesso da Larmod. Nós começamos a vender um produto aqui, e as pessoas aceitaram muito bem. E até hoje eu cultivo nossas origens, e acho que isso pode ser tomado como uma forma de elegância, que não existia naquela época, quando, se você quisesse produzir algo com uma identidade negra ou indígena, era muito mal recebido. (BASCHERA in LIMA, 2014, p. 16)

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Atílio Baschera, Gregório Kramer, Elisa Gomes e Maureen Bisilliat pelos seus depoimentos. Agradecemos também à Comissão Nacional de Pesquisa - CNPq e à FAUUSP por possibilitarem e financiarem o desenvolvimento da pesquisa de iniciação científica que deu origem ao presente artigo.

REFERÊNCIAS

ACAYABA, Marlene. **Branco & Preto: uma história do design brasileiro nos anos 50**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1994.

ALMEIDA, Clara. **Fayga Ostrower, uma vida aberta à sensibilidade e ao intelecto**. In: História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 13, (suplemento), p. 269-89, out.2006. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v13s0/16.pdf>> Acesso em: 29.mar.2016.

BARBOSA, Maria Ignez. **Idéias que vem em dobro**. O Estado de São Paulo, 1.out.2006. Disponível em <<http://www.mariaignezbarbosa.com/asp/listagemDet.asp?idsecao=1&idveiculo=3&p=112>> Acesso em: 2.jan.2016.

BARBOSA, Maria Ignez. **Valor ao que é da terra**. O Estado de São Paulo, 29.abr.2007. Disponível em <<http://www.mariaignezbarbosa.com/asp/listagemDet.asp?idsecao=1&idveiculo=3&p=98>> . Acesso em 2.jan.2016.

BERG, Loren. **The Pineapple as Ornamental Motif in American Decorative Arts**. 2009. Disponível em <<http://www.eiu.edu/historia/2010Berg.pdf>> Acesso em: 29.mar.2016.

BASCHERA, Atílio; KRAMER, Gregório. **Entrevista com Atílio Baschera e Gregório Kramer**. Depoimento [jan. 2016]. Concedido ao primeiro autor deste artigo. 4 arquivos eletrônicos sonoros.

BISILLIAT, Sheila Maureen. **Entrevista com Maureen Bisilliat**. Depoimento [ago. 2015]. Concedido ao primeiro autor deste artigo. 2 arquivos eletrônicos sonoros.

CASA E JARDIM (1953-). Rio de Janeiro, Editora Fernando Chinaglia.

CASA VOGUE (1975-). São Paulo, Carta Editorial.

COSULICH, Roberta de Marchis. **Lina Bo Bardi: do pré-artisanato ao design**. Dissertação de Mestrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2007.

DELLEPIANE, Sol. **Al estilo de Attilio y Gregório**. Revista D & D Decoración y Diseño Argentina. Disponível em <<http://www.dyd.com.ar/biblioteca/alestilode1.html>> Acesso em: 4.jan.2016.

FERNANDES, Fernanda. **A experiência do Museu de Arte de São Paulo. A ação de arquitetos e artistas estrangeiros na modernidade paulista**. In: 9º SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Brasília: DOCOMOMO_BR, 2011. Disponível em <http://www.docomomo.org.br/seminario%209%20pdfs/097_M07_RM-AExperienciaDoMuseuDeArte-ART_fernanda_fernandes-2.pdf> Acesso em: 29.mar.2016.

FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo. Acervo on-line disponível em <<http://acervo.folha.uol.com.br/>> Acesso em: 29.mar.2016.

GOMES, Elisa. **Entrevista com Elisa Gomes**. Depoimento [mar. 2016]. Concedido ao primeiro autor deste artigo. 1 arquivo eletrônico sonoro.

HABITAT (1950-1965). São Paulo, Editora Habitat.

INSTITUTO MOREIRA SALLES. Disponível em <<http://www.ims.com.br/ims/explore/artista/maureen-bisilliat>> Acesso em 30.mar.2016.

INSTITUTO FAYGA OSTROWER. Disponível em <<http://faygaostrower.org.br/>> Acesso em: 30.mar.2016.

LEON, Ethel. **IAC: Primeira escola de design do Brasil**. São Paulo: Editora Blücher, 2014.

LIMA, Celso. **Alma Brasileira / Ricardo Bueno**. 2ª edição. Porto Alegre: Usina Projetos Culturais : Quatro Projetos, 2014. pp. 08 - 23. Disponível em <http://www.premioestampabrasil.com.br/pdf/livro_alma_2014.pdf> , Acesso em: 4.jan.2016.

MORAES, Dijon de. **Análise do design brasileiro: entre mimese e mestiçagem**. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2006.

MOUTINHO, Stella *et al.* **Dicionário de artes decorativas e decoração de interiores**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lexikon, 2011.

NEIRA, Luz Garcia. **Estampas na Tecelagem Brasileira: Da origem à originalidade**. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

RIBEIRO, Ana Luísa Carmona. **Caminho expográfico de Lina Bo Bardi**. In: XXI Encontro Estadual de História –ANPUH-SP, 2012, Campinas. **Anais...** Disponível em <http://www.encontro2012.sp.anpuh.org/resources/anais/17/1337096569_ARQUIVO_Expografia_LinaBo.pdf> Acesso em 30.mar.2016.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. **Móvel Moderno no Brasil**. 2ª edição. São Paulo: Editora Olhares, 2015.

SENNA, Homero. **Júlio Senna: um decorador brasileiro**. Rio de Janeiro: Editora GMT, 1998.

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. **Regina Gomide Graz: Modernismo, arte têxtil e relações de gênero no Brasil**. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, v. 45, p. 87-106, 2007. Disponível em <<http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/34583/37321>> Acesso em: 4.jan.2016.

VALLE, Arthur. **Repertórios ornamentais e identidades no Brasil da 1ª República**. In: XIII Encontro de História Anpuh-Rio, 2008, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro,: Anpuh-Rio, 2008, v. 1. Disponível em

<http://www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1213300383_ARQUIVO_anpuh_2008.pdf> Acesso em: 29 mar. 2016.